

ETICHETELE VINURILOR ÎNTRE UNIVERSALISM ȘI DIFERENȚE INTERCULTURALE

Oxana CHIRA, Nicolina MUNTEAN

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

ORCID: 0000-0002-5296-4931, ORCID: 0009-0008-6729-3617

Etichetele vinicole sunt o modalitate de a furniza informații relevante despre vin, cum ar fi tipul de struguri folosiți, regiunea de proveniență, anul de recoltare, metoda de producție și legea de protecție a denumirilor de origine etc. Aceste etichete sunt obligatorii pentru orice producător de vin care dorește să vândă produsul său pe piață și furnizează detalii importante pentru consumatorii care își doresc să facă o alegere corectă în ceea ce privește achiziționarea unui vin. Ne vom axa pe analiza textelor de pe etichetele de vin, ținând cont de aspectul intercultural și cel istoric de proveniență, de textul nonliterar și formarea cuvintelor, de cromatică vinului și aspectul olfactiv descris de producător. În general, textul de pe eticheta sticlei de vin este conceput să ajute consumatorii să înțeleagă mai bine ce anume cumpără și să aibă o experiență mai plăcută de degustare. De aceea vom încerca în acest articol să evidențiem originalitatea și actualitatea cercetării lexicului vinicol inclusiv de pe etichete în favoarea consumatorilor și producătorilor de vin.

Cuvinte-cheie: *etichetă, lexic vinicol, interculturalitate, text nonliterar, formarea cuvintelor, istoria etichetelor, olfactiv, degustare.*

WINE LABELS BETWEEN UNIVERSALISM AND INTERCULTURAL DIFFERENCES

Wine labels are a way of providing relevant information about wine, such as the type of grapes, the region of origin, the year of harvest, the production method and the law on the protection of designations of origin etc. These labels are mandatory for any wine producer who wants to sell their product on the market and provide important details for consumers who want to make the right choice when purchasing a wine. We will focus on the analysis of the texts on wine labels, taking into account the intercultural and historical aspect of the origin, the non-literary text and word formation, the chromaticity of the wine and the olfactory aspect described by the producer. In general, the text on the wine label is designed to help consumers better understand what they are buying and have a more enjoyable tasting experience. This is why we will try in this

article to highlight the originality and topicality of research on wine lexicon including on labels in favour of wine consumers and wine producers.

Keywords: *label, wine lexicon, interculturality, non-literary text, word formation, history of labels, olfactory, tasting.*

Introducere

Eticheta, fiind cartea de vizită a unui vin, transmite o serie de informații importante atunci când se cumpără un vin. Anume pe etichete pot fi găsite informații importante pentru cumpărarea vinului, precum anul de recoltă, soiul de struguri, originea, nivelul de calitate, tipul de vin, aroma, conținutul de alcool, numele producătorului, numărul oficial de testare etc. Din secolul al XIII-lea până în zilele noastre, vinul este divin și nu înseamnă doar o băutură, dar mai cu seamă o călătorie prin teritorii, tradiții, limbaj special, religie, filosofie și epoci istorice.

1. Textul nonliterar

Am mai putea aminti aici și de „ambția” din ultimul timp de a analiza texte nonliterare și de a justifica necesitatea existenței lor. Ne-am propus să caracterizăm textul nonliterar cu caracter nonficțional și să prezentăm unele aspecte ale realității observate de noi și transformate în informație. Pentru a se evita ambiguitățile, textul nonliterar are un caracter obiectiv, iar cuvintele sunt folosite cu sensul lor propriu. Acesta poate fi scris cu scopul de a convinge cititorul (text persuasiv), de a-l amuza sau a-l informa (text informativ). Limbajul textului nonliterar este, de cele mai multe ori, corect, precis și accesibil, în funcție de tipul de text nonliterar, utilizându-se termeni de specialitate.

În textul nonliterar emițătorul și receptorul aparțin lumii reale. Textul nonliterar „prezintă o mare varietate de forme: texte de lege, rețete, prospecte de medicamente, instrucțiuni de montare/utilizare a aparatelor, ghiduri turistice, reclame, articole de ziare sau revistă, știri, interviuri, anunțuri de mică publicitate, lucrări științifice etc” [1].

1.1. Definiția și scopul etichetei

E cazul să reamintim că „eticheta reprezintă orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conține elementele de identificare a produsului și care însoțește produsul sau este aderent la acesta” [2]. Altfel zis, eticheta reprezintă totalitatea informațiilor care însoțesc produsul alimentar pus în vânzare și se referă la aceasta: data de expirare, lista ingredientelor, numele și adresa producătorului etc. Scopul etichetării produselor alimentare este de a

garanta accesul consumatorilor la informații complete cu privire la conținutul și compoziția produselor, pentru a proteja sănătatea și interesele acestora. Alte informații pot oferi detalii despre o caracteristică specifică a produsului, cum ar fi originea sau procedeul de fabricație [3].

Eticheta din „față”, cea vizibilă, conține elemente vizuale, care fac referire la brand, nume de producător, anul fondării vinăriei etc. Aceste elemente definitorii determină consumatorul să identifice producătorul după logo, acesta fiind un element diferențiator. „Contra”-eticheta, denumită și eticheta secundară, găsită pe partea „din spate” a sticlei, suplinesește curiozitatea consumatorului cu informația privind istoria vinului sau a producătorului, condițiile de producere, tehnicile de cultură speciale, de cules și de elaborarea a vinurilor, recomandări privind consumarea vinului etc.

1.2 Din istoria etichetelor vinicole

Precursorul etichetei de vin de astăzi exista deja acum aproximativ 6000 de ani la sumerieni, care își dotau vasele cu sigilii rulate, or ele conțineau informații despre vinul pe care îl conțineau. La greci și romani, sigiliul rulat era completat de un mic apendice. Deși nu se cunoaște cu exactitate cine a inventat eticheta, care se regăsește pe sticla de vin în formatul de azi, un lucru este cert, ulcioarele de vin descoperite în mormântul regelui Tutankhamon (1352 î.Hr.) aveau etichete de vin cu informații solicitate actualmente de legile etichetei vinului din unele țări. Mult mai târziu apar etichete de vin scrise de mână pe pergament și legate cu sfoară de sticle. Se presupune că acest scris aparține unui călugăr benedictin francez Dom Pierre Perignon (1638-1715).

Până în secolul al XVII-lea, vinul se păstra în amfore, mai rar în sticle deoarece acestea erau mai fragile la transportare. Pentru a marca și identifica conținutul sticlelor de vin erau folosite ștampile sau etichete de argint care se atârnau de gâtul decantoarelor de sticlă. Aristocrația engleză descria aceste etichete ca fiind „bijuteriile gentelmenilor” (a se vedea mai multe detalii aici [4]).

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, au fost create etichete de hârtie și erau destul de comune pe sticlele de vin. Ca să ne convingem am cercetat aspectul și forma în diferite țări din secolul al XIX-lea. În Germania etichetele erau tipărite pe hârtie albă, cu formă dreptunghiulară, folosind fie un font Bodoni, fie gotic și enumerau doar ce tip de vin umplea sticla etichetată. În același timp, în Franța, etichetele erau făcute de casele de șampanie și foloseau culorile albastru, bronz, argintiu și auriu. Totodată italienii erau n-ai creativi și produceau pentru vinurile

lor etichete care reprezentau peisaje, portrete, medalii sau steme. Aceste modele de etichetă au devenit, peste ani, standardul unei etichete la nivel mondial [ibidem].

1.3 Clasificările de calitate a vinului

Uniunea Europeană este cea mai mare economie vitivinicolă cu 27 de țări membre UE. Fiecare țară are propria limbă pentru etichete, tradiții de degustare și clasificări variate ale vinurilor. Există un set de clasificări generale de calitate a vinului și legi de producție la nivelul UE. În 2011, clasificarea vinului s-a schimbat pentru a fi în următoarele două categorii:

- DOP – Denumire de Origine Protejată „produs, prelucrat și preparat într-o anumită zonă geografică, folosind know-how recunoscut” Regulile de producție sunt stringente. De exemplu „Montepulciano D’Abruzzo”, Antico Portico; „Lalande de Pomerol”, Chateau Vieux Cardinal Lafaurie; „Les Jardins Philosophiques”, Chateau Bouscassé.

- IGP – Indicație Geografică Protejată „strâns legată de aria geografică în care este produsă, prelucrată sau preparată și care are calități specifice atribuibile acelei zone geografice”. Regulile de producție nu sunt atât de stringente.

Remarcabil este faptul că Franța are o gamă complexă și bine stabilită de legile vinului. Unele sunt regionale, dar majoritatea se aplică la nivel național. Există trei niveluri oficiale ale clasificării calității vinului francez. Or în Italia producătorii sunt obligați prin lege să arate anumite informații de bază: numele producătorului, denumirea, vintage, conținutul de alcool și volumul sticlei și a început să își dezvolte clasificările oficiale ale vinurilor în anii 1960, după modelul sistemului francez de denumiri. Există patru niveluri oficiale ale clasificării vinurilor italiene.

Comparativ cu alte țări Germania oferă un text foarte informativ și complex ca standard decât cei ai oricărei alte națiuni. Acestea pot include: „dacă vinul a fost îmbuteliat la crămă sau de către o persoană/entitate terță, numele localității și al viei din care provin strugurii, cât de copti au fost strugurii la recoltare, soiul de struguri, dulceața vinului, numele producătorului și locația. Există patru niveluri oficiale de calitate a vinului german” [ibidem].

1.4 Informație obligatorie pe etichete

Informațiile obligatorii pentru un vin de calitate este denumirea nivelului de calitate și regiunea de cultură din care provine vinul. De exemplu „Acest vin remarcabil provine din Sudul Moldovei, Lunca Prutului de Jos - zonă ecologică

protejată unde se cultivă cele mai armonioase soiuri de viță-de-vie” (Vinăria din Vale). În plus, se poate menționa o denumire de origine mai restrânsă, o locație viticolă sau un loc de cultivare a viței-de-vie: „Strugurii, cu multă grijă recoltați și atent selecționați de pe podgoriile din Jora de Mijloc, au fost culeși manual” (Taraboste, Chateau Vartely). Un alt exemplu elocvent, care pune în valoare zona viti-vinicolă, aparține vinului Cheval Quancard „It selects, produces and ages the very best wines from Bordeaux vineyards according to the most stringent standards” (Vieux Cardinal Lafaurie). De asemenea, pe etichetă trebuie să fie indicate numărul oficial de testare, lotul și producătorul, precum îmbutelierea la vinărie, îmbutelierea la castel, îmbutelierea la mănăstirea, îmbutelierea la o familie/ îmbuteliatorul. De exemplu, eticheta vinului „Optimist” informează consumatorul că acest vin face parte din „ediție limitată, lotul 197 din 6843 sticle total”. De asemenea, se poate citi că „vinul este produs și îmbuteliat la Basarabia Lwin Invest SRL, orașul Basarabeasca, str. Marx 205” (Basavin Winery). Plus valoare unui vin îmbuteliat la un chateau francez este scoasă în evidență pe etichetă și categorizată mai sus, de exemplu „Chateau bottled, Alain Brumont S.A., 32400, Maumusson-Laguian, France” (Château Bouscassé).

Important este și aspectul de conținut de alcool în procente în volum și conținutul sticlei. Indicarea conținutului existent de zahăr rezidual este permisă, dar aceasta este rareori comunicată. Deseori este indicat anul de recoltă, denumirea unui soi de struguri, gustul și postgustul. Soiul de struguri are o influență considerabilă asupra gustului și postgustului „Gustul este nobil, cu senzații de coacăză, mure, cu taninuri condimentate și o aciditate fructuoasă” (Basavin Winery); „Textura rafinată și gustul proaspăt de pere, citrice și piersici coapte sunt echilibrate de o aciditate tonifiantă. Postgustul este persistent, fructat și armonios” (Chateau Purcari); „Gust intens de fructe negre de pădure și vanilie care se dezvoltă într-un postgust lung și armonios” (Vinăria din Vale), la fel ca și aroma, care este de obicei indicată pentru vinurile seci și demiseci „Aromele sale intense amintesc de fructe roșii confiate, mirodenii bine echilibrate și vanilie, provenită din lemnul de stejar” (Basavin Winery); „Pinot Grigio de Purcari întâmpină olfactiv cu note de mere Golden și citrice, mângâiate de subtile arome florale” (Chateau Purcari); „Aromă fină de cireșe, prune uscate și marțipan” (Vinăria din Vale); „Bouquet is intense and full, with cherry and spices hints” (Montepulciano d’Abruzzo); „This wine has an open nose with notes of ripe fruit and cherries” (Château Vieux Cardinal Lafaurie).

Pe deoparte, indicațiile diferențiate de pe etichetă reprezintă un avantaj informațional pentru consumator. Pe de altă parte, mulți consumatori care nu li se recomandă vinul pentru a fi procurat, sunt confuzi de descrierile propuse. Ceea ce facilitează orientarea actualmente este QR code-ul găsit pe etichetă, de exemplu: „Totem, Chateau Vartely”, „Cabernet Sauvignon, Vinăria din Vale”, „Shiraz, Lindeman’s”, „Pinot Grigio, Chateau Purcari” și premiile obținute la diferite concursuri internaționale (Pinot Grigio de Purcari, 2020, medalia de aur la Vinarium International Wine Contest, ediția din 2021).

În ultimele decenii, amplasarea podgoriei reprezintă o orientare importantă pentru cunoscători, în special dacă această zonă este cu renume. Se observă tendința de a reprezenta prin hartă geografică amplasarea regiunii, de unde a fost culeasă recolta, precum sunt: „Bordeaux, France”, „Zona Purcari și proximitatea de Marea Neagră”.

Este foarte posibil ca diferiți producători să producă vinuri diferite din aceeași podgorie, ceea ce denotă faptul că în funcție de combinația soiului, fermentarea și tehnologia vinificației se obține vinul original unui producător. De ceva timp, îmbuteliatorii de vinuri încearcă de a nu supraîncărca etichetele vinurilor cu prea multe informații și aici venim cu exemple: *Montepulciano d’Abruzzo*, care pune accent pe „product of Italy”, indicând că este denumire de origine protejată. Aceste informații sunt scrise cu bold accentuat și cu majuscule.

Alți producători plasează informațiile obligatorii pe o etichetă din spate pentru a îmbunătăți claritatea. De câțiva ani încoace, etichetele de vin au cunoscut, de asemenea, un upgrade creativ. Aici se poate observa originalitatea imaginii, prin utilizarea figurilor de stil, ca metafore, personificări sau epitete: „Taraboste - reprezintă imaginea aristocraților geto-daci”, gravurii, dar aspectul cel mai important rămâne limbajul vinicol: „un vin cu caracter”, „un vin generos”, „un vin seducător”, „un vin mângâiat de subtile arome florale”, „un vin lejer”, „un vin alb, aristocrat”, „se simte jocul dintre nuanțele proaspete, florale și cele mature, conturate de lemnul de stejar”, „finalul te cucerește prin delicatețea adierilor de caramelă și vanilie”, „abundență de savoare”, „vibrant and brilliant red colour”, „very promising wine”, „Chateau Bouscasse reconnects with the french lifestyle”, „step into the sunshine”, „it makes our world a little better”.

Versiunile moderne din punct de vedere grafic arată că viticultorii din Republica Moldova țin pasul cu gusturile contemporane europene. Un exemplu ar fi eticheta vinului Rădăcini, care reprezintă o amprentă, iar motto-ul acesteia

fiind „Trei soiuri cu puternică amprentă personală”, Chateau Purcari pune accent pe anul fondării 1827, acesta fiind și denumirea vinului, „lider în domeniul vinificației, cu o istorie care a strâns în cele două secole de existență rezultatele record și mii de distincții internaționale” (Rădăcini, Chateau Purcari).

Un alt exemplu de etichetă modernă în Republica Moldova este prezentă la gama de vinuri Totem, care conține un QR-cod, iar acesta fiind scanat de un dispozitiv mobil, pornește istoria Chateau Vartely ca realitate augmentată. Digitalizarea și modernizarea textelor de pe etichete deschide noi oportunități de a dezvolta competența interculturală consumătorilor, turiștilor, producătorilor și tuturor celor interesați de cultura vinificației.

1.5 Informații opționale

Mulți vinificatori aleg să includă și informații suplimentare pe eticheta vinului, de exemplu Vinăria din Vale și Basavin Winery oferă datele conturilor de pe rețelele sociale (facebook, instagram), Lindeman’s vine cu detalii despre caloriile care le conține vinul [5] sau simbolul „Carbon trust” regăsit pe eticheta vinului Shiraz, Lindeman’s, semnifică că acest brand reduce emisiilor de carbon și că acest vin este o alegere sustenabilă. Alte informații suplimentare, cum ar fi temperaturile de consum sau recomandările gastronomice, sunt permise din 2007, și se regăsesc foarte des pe etichete: „se asociază cu carne de vită la grătar sau gulaș de porc, cu ardei copti și mămăligă”, „o companie perfectă alături de un mușchiuleț fraged de porc, tocăniță de vită, Gorgonzola picantă, Cheddar”, „temperatura de consum este de 18 grade”.

Se pot evidenția diminutivele unor feluri de mâncare, care fac și mai apetisantă combinația de vin și alimente, precum *mușchiuleț, tocăniță, cărniță* etc. În limba engleză putem aduce următoarele exemple: „ideal with savory meat, roasted and game”, „perfect with red and white meat, wildfowl and also with cheese”, „serve it chilled to +15... +17 degrees” etc. Pe alte etichete se pot citi recomandări de servire a vinului mai familiare „the wine is best enjoyed with good food, family and friends” Shiraz, Lindeman’s.

Alți vinificatori aleg să impresioneze, apelând la legenda vinului, dedicată atmosferei vinificației și culturii: „Încă de la începutul timpurilor oamenii au tot răscolit pământul căutând să afle cine sunt, de unde vin și încotro se îndreaptă. Aici, pe meleagurile noastre am găsit binecuvântarea strămoșilor și lăstarii viței de vie. Seria de vinuri „Totem”, produsă din soiuri autohtone, este mărturia moștenirii noastre - vinuri crescute de mâna omului și vegheate de spiritele

pământului moldav”, Totem, Chateau Vartely. Alții pun accent pe distincții și medalii obținute la concursuri internaționale, fapt care plasează vinul în rândurile celor de calitate superioară, de exemplu Chateau Purcari: „Lider în domeniul vinificației, cu o istorie care a strâns în cele două secole de existență rezultate record și mii de distincții internaționale”.

2. Lexicului figurativ al vinului vs interculturalitate

Etichetele vinicole se caracterizează prin lexic figurativ care evidențiază mai multe aspecte, precum:

- culoarea: „galben pai”, „rubinie”, „cu tente rubinii”, „red-purple”;
- aromele: „de fructe roșii și tonuri florale așezate pe un fond subtil pământesc”, „cu buchetul său armonios, generos”, „cu aroma fructelor subliniate de note condimentate de piper negru și cimbru”, „arome intense, elegante de pepene galben, pere, fructe exotice și fagure de miere”, „incredibly generous aroma”;
- gustul: „cu abundența și savoare”, „nobil”, „se simte jocul dintre nuanțele proaspete, florale și cele mature, conturate de lemnul de stejar”, „full-bodied and with good structure, on the palate is pleasantly tannic”, „quite spicy, with fruity-leathery accent”, „the palate reveals supple tannins”;
- postgustul: „lung și armonios”, „complex, te cucerește prin delicatețea adierilor de caramelă și vanilie”, „elegant long-lasting aftertaste”;
- soiul de vin: „aristocrat”, „remarcabil”, „cu rădăcini în istoria viticulturii, fiind descendent direct din vița sălbatică”, „îmbinat cu puternică amprentă personală”, „noble”, „legendary”;
- caracterul: „rebel, autentic național”, „corpulent”, „lejer”, „powerful”;
- stilul: „elegant”, „refined, harmonious style”;
- textura: „catifelată”, „soft” etc.

Descriptorii implicați în prezentarea vizuală, olfactivă și gustativă a vinurilor pot fi înscrși în următoarele câmpuri lexicale: cel vegetal și cel floral „nuanțele proaspete, florale”; cel al fructelor „fructe roșii, pepene galben, pere, fructe exotice”; cel al condimentelor „piper negru, cimbru”; și cel al produselor de origine animală „fagure de miere”.

E cazul să afirmăm că lexicul vinicol abundă în figuri de stil, precum epitete cromatice „galben pai”, epitete personificatoare „arome elegante”, „gust nobil”, „arome generoase”, metafore „soi de vin remarcabil în stil elegant” etc. Vinul

este, de multe ori, personificat în textele de pe etichete, fiind înzestrat cu multiple însușiri omenești: *generos, rebel, corpolent, delicat, elegant, fin, puternic* etc.

3. Cromatica vinurilor pe etichete

Culoarea vinului reprezintă unul dintre pașii de bază de stabilire a calității acestuia. Aceasta ne oferă o mulțime de informații cu privire la aspectul, nuanța, intensitatea și eventualele virtuți sau defecte pe care le poate avea vinul.

E lesne să accentuăm faptul că anume culoarea vinului este determinată de o serie de factori: regiunea din care provine vinul, tipul de struguri, metodele vinificatorului în timpul fermentației, procesul de învechire etc. Iar în plan afectiv, culoarea vinului este descrisă în dependență de experiența anterioară a degustătorului, capacitatea acestuia de a corela o stare, o trăire, o emoție sau o amintire cu o anumită culoare. Prin urmare, același vin ar putea fi descris „un vin rose”, în timp ce un alt privitor l-ar putea descrie mult mai amplu „un rosé-trandafiriu”, „un rosé somon”, sau „un rosé de căpșună”. Totodată, un degustător mai avansat ar putea amplifica cromatica vinului prin conotații sau nuanțe mai speciale, de exemplu „un rosé pudrat cu reflexii de căpșună” sau „o culoare roz pal cu reflexii argintii în margini”.

În urma analizei soiurilor autohtone de vin (denumiri care conțin culori în titlurile de vin, soi de struguri, note de degustare etc.) de la diferiți producători, am constatat că vinurile dispun de o cromatică impunătoare. Pe lângă culorile vinului, conform legislației (alb, rosé și roșu), am identificat culori: *galben, auriu, negru, rubin* etc. Dicționarul asociativ al limbii române, 2016, prezintă o varietate largă a asocierilor lingvistice pentru termenul „vin”, și anume 109 asocieri pentru culoarea „roșu” și 16 asocieri pentru culoarea „alb”, 3 asocieri pentru „negru” [6, pp. 350-351].

De multe ori, denumirea de culoare este substantivizată cu toponime (nume de localitate de origine a soiului de struguri): *Negru de Purcari, Roșu de Bulboaca, Purpuriu de Purcari, Alb de Onițcani, Negru de Romanești, Bianco Toscano, Bourgogne Rouge, Pinot Grigio delle Venezie, Primitivo di Manduria* etc.

Uneori denumirea de vin include și soiul de struguri din care a fost produs vinul: *Fetească Albă, Fetească Neagră, Rară Neagră, Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc*. De pe Etichete soiurile de poama etc. În așa fel, regăsim culorile soiului de viță-de-vie și a vinului care descriu coloratura regiunii de proveniență.

Soiurile de struguri autohtone: Fetească Albă, Fetească Neagră, Fetească Regală, Rară Neagră, Viorica etc. sunt considerate „materia primă de aur” a Republicii Moldova. „Fetească” este un adjectiv substantivizat, are la bază termenul față + sufixul -esc. Semnele generice pe care le implică substantivul „față” se reflectă deseori și în descrierea vinului „virgin”, „tânăr”, „proaspăt”. Conform Oficiului Național al Viei și Vinului, Fetească Albă este un soi apărut ca variație clonală din soiul Fetească Neagră, are 52 de sinonime precum Poama fetei, Păsărească albă, Leanca etc. Fetească Regală are 32 de sinonime, de exemplu: Dănășeana, Galbena de Ardeal, Feteasca muscatnaia etc. Iar Fetească Neagră, cu o istorie de peste 2000 de ani, se mai numește și Coada Rândunicii, Coada Rînduniceii, Coada Rîndunicii, Păsăreasca Neagră, Poama Fetei Neagră (RO/ MD), Chornaya Fetyaska (RUS), Fekete Leányka (HUN), Mädchentraube Schwarz, Schwarze Mädchentraube (DE). Rară Neagră se afla printre vinurile preferate ale lui Ștefan cel Mare, soi găsit la Nicorești (actualmente Galați). Sinonime întâlnite pentru aceste soiuri: Băbeasca neagră, Căldărușa, Rășchirata, Serecsia, Crăcănată, Neagră băbească etc. Se observă în ultima vreme generalizarea soiurilor de poamă pe un anumit teritoriu pentru a fi comprehensibil tuturor consumatorilor. În România din anul 1950 s-a generalizat denumirea Băbească neagră, în Republica Moldova – Rară neagră, iar în Ucraina și SUA acest soi practic coincide și poartă denumirea Sereksia/ Sereksiya [7].

3.1. Vinul alb

Vinurile albe pot fi descrise de la o culoare mai degrabă albicioasă (*o culoare alb-verzui; galben-pai, straw yellow, pale yellow green with silver glow*), până la galben-marونی sau galben intens-strălucitor (*culoare aurie cu luciul chihlimbariu; o culoare galben-canar, pale gold, rich yellow, amber golden*). De regulă, un vin alb cu aciditate relativ ridicată are adesea o culoare verzuie (*culoarea spicului de grâu, cu un luciul verde, greenish to yellow*). Pe de altă parte, un vin galben închis spre auriu este, de obicei, greu, cu un conținut ridicat de alcool sau oarecum matur (*culoare aurie diafan, culoare galben-pai cu reflexii auriu, pale gold*). Vinurile cu grad ridicat de alcool sunt vechi și tind să aibă o culoare galben-aurie și, odată cu înaintarea în vârstă, precum chihlimbarul (*culoare aurie cu luciul chihlimbariu, brick red colour*). Vinurile dulci și nobile sunt întotdeauna mai închise la culoare (*culoarea spicului de grâu, amber-tawny*).

Vinurile albe tinere și seci sunt de obicei de culoare galben deschis, cu reflexe verzi. Totodată, vinurile albe mai vechi, care au fost învechite în barrique, strălucesc din ce în ce mai mult de la galben-auriu cum ar fi chihlimbarul. Vinurile de desert sunt în mod constant mai închise la culoare decât vinurile albe secetoase de vârstă medie.

Unii producători optează pentru o descriere metaforică a culorii (*culoare nobilă și cristalină, culoarea aurie diafan*), care invită consumatorii să descopere sau să definească nuanța personal. Aici găsiți câteva exemple relevante:

ro. galben pal, culoare atractivă, galben-pai cu reflexii aurii, culoarea paiului; culoarea spicului de grâu, cu un luciu verde, galben auriu închis, auriu intens, culoare aurie profundă cu un luciu chihlimbaniu, culoare aurie diafan; engl. light-yellow colour; white wine with greenish reflexions; crystalline yellow colour; gorgeous pale blond colour, golden deep; with gold-coloured shades, deep amber colour, medium gold, cooper-gold; germ. klar, strohgelb, goldgelb, goldbraun; fr. jaune verdâtre, jaune paille, jaune doré, jaune ambré.

3.2. Vinul roșu

Vinurile roșii prezintă o gamă de culori între roșu trandafiriu, roșu cireș, roșu vișiniu, roșu rubin (*culoare „vivante” de un roșu rubiniu, ușor deschis; culoare rubinie cu o nuanță de granat închis; o culoare rubinie elegantă, cu nuanțe ușoare de frișcă, a strong red hue, ruby red*), la roșu cărămiziu sau purpuriu (*culoare roșie cărămizie, rubiniu-violaceu intens, a blueish tint*) până la aproape negru (*culoarea violet; violet închis; o culoare purpuriu intensă, ruby-red with purple hints*). Vinurile roșii tinere sunt de culoare roșie puternică până la roșu-violet. Cu cât vinul este mai vechi, cu atât mai multe nuanțe de maro sunt amestecate. În cazul în care nu mai există deloc roșu în vin, acesta poate fi deja “obosit” de îmbătrânire.

În general, cu cât este mai cald într-o regiune, cu atât vinurile sunt mai închise la culoare. Însă unele soiuri de struguri produc vinuri mai puțin închise la culoare, cum ar fi *Pinot Noir*, în timp ce *Cabernet Sauvignon*, *Merlot* etc. sunt mult mai colorate datorită pielitei lor mai groase care eliberează culoarea.

Cu toate acestea, reamintim că vinurile roșii din regiunile deosebit de calde (de exemplu, Spania, Italia, România) sunt de obicei mai închise la culoare decât vinurile roșii din regiunile de cultură mai reci (Germania). De asemenea, vinurile roșii taninice sunt mai închise la culoare decât vinurile roșii ușoare. Venim cu

unele exemple elucidate în câteva limbi pentru a demonstra cât de asemănător este lexicul vinicol, care descrie nuanța vinului pe plan internațional:

ro. rubin cu o nuanță de granat închis, nuanță de rubin închis, un fermecător rubiniu-închis, roșu cu reflexii rubinii, culoare roșie cărămizie, roșu intens cu nuanțe ușor caramizii; engl. ruby red in colour with purple hues, a gorgeous ruby red, brick to brown colour, deep red colour; germ. Rubinrot, Kupferrot, Ziegelrot; fr. rouge rubis, rouge brique;

ro. culoarea roșu-vișiniu, violet intens cu nuanțe de rodii coapte; engl. beautiful red-purple coloured, vibrant dark garnet colour, a deep purple hue, vibrant cherry with purple hue; germ. Violett-Rot, Purpurrot, Granatrot; fr. belle couleur rouge-pourpre, couleur grenat foncé vibrante, teinte pourpre profonde, pourpre vibrant, rouge grenat, rouge pourpre etc.

3.3. Vinul rosé

Vinul rosé este un vin de terasă cu o schimbare binevenită, adesea fructată, pe piața vinului. Cu toate acestea, contrar unor mituri legate de vin, nu este făcut din struguri pe jumătate coapte sau prin amestecarea vinului roșu cu vin alb. Culoarea depinde în primul rând de cât timp este lăsat sucule pe piețelele boabelor presate. Acest lucru se datorează faptului că acolo se află coloranții. În consecință, vinurile rosé au un spectru cromatic larg - de la roz pal (*culoare roz pal cu reflexii argintii în margini*,), somon (*culoare roz somon*), la roz trandafiriu (rosé trandafiriu), la roșu ca cireșele, căpșunile sau rodiile (*rosé cu reflexii de rodie; culoare seducatoare rosé cu reflexii de capsune; culoare seducatoare rosé cu reflexii de căpșune*) până la culori mai pronunțate (*culoarea fuchsia, pink*). Câteva exemple, care merită atenția noastră, privite prin prisma aspectului intercultural:

a. ro. *o culoare seducatoare rosé cu reflexii de capsune; rosé pudrat, cu reflexii de capsuna*; engl. *a seductive pick colour with strawberry reflexions*; germ. *Himbeerfarben, Erdbeerfarben, Johannisbeeren, Süßkirsche*; fr. *rose cerise*;

b. ro. *de culoare roz-trandafiriu, culoare strălucitoare, profundă și vibrantă, rose-trandafiriu, cu reflexii siclam, culoare de flori de flamingos*; engl. *strawberry pink, a rose with raspberry shades*; germ. *Hellrosa*; fr. *couleur de la fleur de flamant rose, rose pâle*;

c. ro. *roz somon, cu nuanță pală de somon*; engl. *salmon pink, a discreet salmon pink tint*; germ. *Lachsfarben*; fr. *couleur saumon*.

4. *Aroma, gustul și postgustul vinurilor*

Nu putem să trecem cu vederea textul “cu arome de vin” și cu “gust rafinat” descris de fiecare producător. În literatura de specialitate se disting două tipuri de terminologii, care sunt utilizate în descrierile vinurilor: unități terminologice cunoscute tuturor vorbitorilor și unități terminologice cunoscute strict specialiștilor din domeniul vinului [8, pp. 130].

Prima categorie prezintă termeni:

- a. din câmpul lexical cromatic (*alb, rose, roșu, zmeuriu, rubiniu*);
- b. descriptori de senzații (*intens, proaspăt, fructuos, catifelat*);
- c. elemente senzoriale descriptive (*aromă, gust, postgust, palat, buchet*);
- d. elemente prin intermediul cărora se realizează comparația (*caise, flori de liliac, iasomie, salcâm, petale de trandafir*).

A doua categorie prezintă termeni care țin de: gradul alcoolic (*nivelul de alcool de 13,5%*), densitate (*tanine matasoase*), tehnologie (*a fost făcut din struguri roșii după tehnologia vinurilor albe*), aciditate (*aciditatea mică, medie*), procesul de fermentare (*produs prin fermentarea alcoolică a mustului în contact îndelungat cu bostina, inclusiv pielița, pulpa și semințe din struguri aleși de soiul alb Muscat Ottonel*) și maturare (*maturat cu mare grijă, timp de 16 luni, în butoaie din stejar de la prestigiosul producător francez Radoux*) etc.

Terminologia degustării poate fi clasificată în funcție de registrele de percepție senzorială (vizual, olfactiv, gustativ și global) sau în funcție de diversele componente și aspecte ale vinului (conținutul de aciditate/ tannin/ alcool, intensitatea acestuia, persistența aromatică, evoluția calităților gustative și echilibrul între diferitele elemente constitutive). Această terminologie este alcătuită, pe de o parte, din termeni exacți accesibili pentru toți (vin sec, vin dulce), iar pe de altă parte, din termeni analogici, pentru a descrie un gust sau un echilibru de arome (de ex. *cu arome de piersici și caise coapte și note fine de stejar afumat* pentru Budureasca Fume Premium HR, *herbacee* pentru vinuri cu miros de ierburi). O mare parte din termenii de degustare sunt, prin urmare, metaforici. Conform unei analize detaliate realizate de M. Coutier [9, pp. 666-672], aceștia sunt distribuiți în cadrul diferitor câmpuri semantice, dintre care poate fi menționat aici corpul uman „corp nobil”, „postgust rotund”, „gust elegant”, „un vin puternic” și realitatea spațială „taninuri ușoare”, „aciditate medie”, care rămân a fi cele mai importante.

Concluzii

În concluzie, putem cu certitudine afirma că lexicul vinicol este o formă de comunicare interculturală, utilizată de către degustători și experții în vinuri din întreaga lume, pentru a descrie aspectele gustului, aromei și texturii vinului. Acest lexic vine în sprijinul tuturor consumatorilor de vin, ajutându-i să înțeleagă mai bine vinul pe care-l savurează și să comunice mai ușor și mai precis despre gustul și caracteristicile acestuia. De altfel, rezumând cele spuse, putem concluziona că limba nu numai evoluează în cadrul culturii, dar exprimă, în același timp, și valorile culturale de producere a vinului, de elogierea și aprecierea vinului, de definire și clasificarea vinului. Prin urmare „schimbarea lingvistică nu este decât nașterea limbajului, obiectivarea limbajului prin vorbire” [10, pp. 269-270], afirma, lingvistul Eugeniu Coșeriu.

Printre termenii utilizați în comunicarea interculturală se numără cuvinte care descriu gustul, aroma și textura vinului, precum și termeni tehnici care se referă la procesul de producție și la cultura vinului:

astringent: se referă la senzația de uscăciune din gură pe care o provoacă taninurile din vin;

buchet: aroma specifică unui vin, rezultată din procesul de fermentație;

catifelat: se referă la textura moale și fină a vinului;

corpulent: se referă la vinul care are un caracter plin și bogat, cu un corp consistent;

delicat: se referă la vinul care are o aromă fină, subtilă;

sec: se referă la vinul care conține foarte puțin sau deloc zahăr;

tânăr: se referă la un vin de vârstă mică, care tinde să fie mai acid și mai puțin bine definit.

Nu ne-am propus să prezentăm toată lista termenilor internaționali, doar să scoatem în evidență importanța lexicului vinicol în comunicarea interculturală și relevanța utilizării lexicului vinicol nu doar în limba română, dar și în limbile prezente în acest studiu. Din examinarea corpusului a reieșit cu claritate că multiple exemple coincid în alte culturi, unde se produce vinul, atât la descrierea calității, culorii, regiunii, cât și la clișeele în plan istoric, social, lingvistic. În această ordine de idei trebuie să evidențiem că și cultura „este, fără îndoială, creativitate obiectivată, însă, în același timp, este obiectivarea creativității omului istoric, ceea ce înseamnă că se face într-o anumită comunitate și într-o epocă determinată de o situație determinată” [11, p. 176].

Referințe bibliografice:

1. Textul nonliterar ©2023 [citat 10 iunie 2023]. Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Text_nonliterar
2. Ministerul Justiției ©2023 [citat 11 mai 2023]. Disponibil: <https://www.legis.md/>
3. Inspectoratul de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor. ©2023 [citat 11 mai 2023]. Disponibil: <https://consumator.gov.md>
4. Wine History Project of San Luis Obispo County ©2023 [citat 12 mai 2023]. Disponibil: <https://winehistoryproject.org/every-label-tells-a-story/>
5. Lindeman's Winemaker ©2023 [citat 22 mai 2023]. Disponibil: www.lindemans.com/calories
6. POPA, Gh. et alii., Dicționarul asociativ al limbii române, Iași: Editura Junimea, 2016.
7. Wine of Moldova ©2023 [citat 20 mai 2023]. Disponibil: <https://wineofmoldova.com/ro/soiuri-autohtone-de-struguri/>
8. CHESSA, F., COSIMO DE GIOVANNI, ZANOLA, M-T., La terminologia dell'agroalimentare, Milano: Franco Angeli, 2014.
9. COUTIER, M., Tropes et termes : le vocabulaire de la dégustation du vin, In : Meta, XXXIX, 4, Presses de l'Université de Montréal, 1994, p. 662-675.
10. COȘERIU, E. Wilhelm von Humboldt și știința lingvistică modernă. (Traducere din limba germană de Elena Faur) In: Limba Română Nr. 3-4, 2022, pp. 269-270.
11. COȘERIU, E. *Prelegeri și conferințe (1992-1993)*. Supliment la „Anuar de lingvistică și istorie liberară” t. XXXIII/ 1992-1993, seria A. Lingvistică, Iași, 1994.